

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ТЕКСТИЛЬ УКРАЇНИ
У ФОРМАТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ746/7.091.8+067
ID ORCID 0000-0002-4074-7454

Луковська О. І. Експериментальний текстиль України у форматі виставкової діяльності. У статті розглядаються особливості розвитку сучасного експериментального художнього текстилю України на прикладі мистецьких проєктів «Текстильний шал» та «Текстилізм», які впродовж тривалого часу відбуваються у Львові. Наголошується, що характерним напрямом українського арттекстилю, як і інших видів мистецтва, є значна активізація виставкової діяльності.

Увага звертається на динамічні процеси, що відбуваються у вітчизняному арттекстилі, аналізуються новаційні тенденції, які мають місце у творчості професійних митців. Розглядаються авторські концепції, а також художньо-стилістичні особливості текстильних творів. Доведено, що виставкова діяльність і творчі розвідки художників-текстильників спрямовані на експериментальний розвиток та поєднання арттекстилю з іншими видами сучасної художньої творчості.

Ключові слова: арттекстиль, виставка, художник, експеримент, новації, тактильність, концепція.

Луковская О. И. Экспериментальный текстиль Украины в формате выставочной деятельности. В статье рассматриваются особенности развития современного экспериментального арт-текстиля Украины на примере художественных проєктов «Текстильный шал» и «Текстилизм», которые на протяжении длительного времени проводятся во Львове. Отмечается, что характерным направлением арт-текстиля, как и других видов искусства, является значительная активизация выставочной деятельности.

Внимание обращается на динамические процессы, происходящие в отечественном арт-текстиле, анализируются инновационные тенденции, которые имеют место в творчестве профессиональных художников. Рассматриваются авторские концепции, а также художественно-стилистические особенности текстильных произведений. Доказано, что выставочная деятельность и творческие искания художников-текстильщиков направлены на экспериментальное развитие и сочетание арт-текстиля с другими видами современного художественного творчества.

Ключевые слова: арт-текстиль, выставка, художник, эксперимент, новации, тактильность, концепция.

Lukovska O. The Ukrainian experimental textile in the format of exhibition activity. The objective of this study are to prove that the significant activation of exhibition activity is a characteristic direction of Ukrainian contemporary textile art. The peculiarities of Ukrainian experimental textile in the context of exhibition activity is analyzed. The works that appear in the gallery and museum spaces show not only the possibility of the old century textile traditions, but also the ability to adapt their language to express contemporary problems. It has been proved that in recent years there has been an increasing interest in the exhibition activity. The experimental art textile begins to be interpreted as a branch of design.

The paper analyzes the peculiarities of the all-Ukrainian biennale "Textile Shal", which later went to the exhibition "Textilism", as well as the all-Ukrainian triennial of artistic textile.

The study uses methods of comparison, generalization and art-study analysis. So far the historical method was applied to find out the features of project creation.

It was found out that the art project "Textile Shal" was held at the Lviv Palace of Arts and the main organizer of which was the art textile section of the Lviv National Union of Artists.

It was investigated that the art project "Textile Shal" is held in the Lviv Palace of Arts, the main organizer of which is the art textile section of the Lviv National Artists Union.

It is noted that professional textile artists show the results of the author's searches at the exhibitions of the "Textile Shal" in Lviv. The exhibitions prove that the art textile has become an important means of expressing creative experiments in contemporary art.

Among the works submitted to the exposition by the authors were dominated compositions, performed by untraditional or little-used techniques. There are felting, collage, application, photo printing, hand-made scooped paper, assemblage, as well as variously combined so called "author's" techniques invented by artists. The conditions of the exhibition allow to use of a wide arsenal of materials and included in the composition of "redi-Made" objects. Such tendencies are featured in the works of both the senior and middle generation of artists, in particular M. and I. Tokar, O. Rybotytska, N. Pauk, O. Paruta-Vitruk, N. Shymin, V. Hankevych, N. and L. Borysenko and others.

In the context of the study it is noted that an attractive feature of modern art textile is "tactile", which has special significance. Along with the visual images, it broadens the perception of the world, making it more voluminous and mysterious. The significance for "tactile" also is the value of presence and unity among people. Signs of tactileness are present in the works of M. Pazdriy, O. Lukovska, G. Slobodyan, M. Timenyk, D. Yakymchuk and other artists.

In the article the parallels with the experience of European textile artists are made. It is proved that such tendencies are typical for many contemporary artists from Poland, Slovakia and the Czech Republic. It is noted that the name "Textile Shal" has changed to "Textilism", although this name is conditional and requires discussion and content analysis. At the textile biennale there where changes in understanding of the experiment, therefore the exhibition needs constructive changes following the artistic process.

The exhibited works of artists S. Burak, O. Borysenko, O. Borysova, O. Khomenko and many others show both traditional images and avant-garde tendencies. They testify to creative searches, professional craftsmanship and a variety of author's styles in artistic textile.

In comparison with the "Textile Shal", the works of "textile thinking" is prevails in the expositions of the "Textilism", that is the emphasis is placed on the materiality of the raw materials or other characteristic features of the fabric.

The results of the research show that the original tapestries, batiks, collages, applications, assemblies, installations are executed in various techniques and materials. It was found that sometimes the compositions are not textile at all, but they contain the creativity of the plan. This tendency testifies to the modern associative thinking of Ukrainian artists, among which we can name S. Burak, T. Pechenyuk, I. Minko-Muraschuk and others.

The results of the research support the idea that the textile art is an area with the rich experimental possibilities. The artistic projects "Textile Shal" and "Textilism" show the contemporary thinking of domestic artists. The variety of volume-spaced compositions, installations, objects, etc., certifies the author's approach to the realization of ideas and understanding the material specifics.

The present results are significant in the history of contemporary textile art in Ukraine. We conclude that art exhibitions and projects are an indicator of the active activity of Ukrainian textile workers. At the same time, they are a peculiar benchmark for the further development of professional textile art in Ukraine, as well as an example and experience for young people.

Keywords: art textile, exhibition, artist, experiment, innovations, tactics, concept.

Постановка проблеми. Характерним напрямком сучасного українського мистецтва є значна активізація виставкової діяльності. Твори, що з'являються у галерейних та музейних просторах, показують не лише можливості багатовікових традицій текстилю, а й здатність адаптувати його мову до вираження сучасних проблем.

Серед найбільш поширених та відомих текстильних заходів, які проводяться в Україні, вирізняється всеукраїнська бієнале «Текстильний шал» у Львові, яка згодом була переформатована у виставку «Текстилізм».

Зв'язок з науковими та практичними завданнями. Робота виконана відповідно до планів наукових досліджень Львівського Палацу мистецтв. Тема статті пов'язана з вивченням провідних тенденцій сучасного вітчизняного арттекстилю в контексті загального мистецького процесу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематика дослідження зумовила використання багатьох мистецтвознавчих праць та наукових розвідок, пов'язаних із вивченням історії арттекстилю.

У першу чергу, вагомими були ґрунтовні колективні монографії, такі як «Історія декоративного мистецтва України» [2] та «Історія українського мистецтва» [3], а також наукові праці Т. Кари-Васильєвої, З. Чегусової, О. Голубця та інших авторів, які стосуються аспектів розвитку художнього текстилю загалом [1; 4; 5]. Увага зверталась на статті мистецтвознавців Т. Печенюк, Г. Кусько, З. Чегусової в періодичних виданнях, а також на каталоги виставок, рецензії щодо творчості, огляди тощо [7; 8; 9; 14].

Аналіз джерел з досліджуваної теми показує, що експериментальний текстиль України у форматі виставкової діяльності залишається недостатньо висвітленим. Це визначає **актуальність** нашої статті, **метою** якої є дослідити аспекти активізації виставкової діяльності та особливості розвитку сучасного експериментального художнього текстилю України на прикладі мистецьких проєктів «Текстильний шал» та «Текстилізм» у Львові.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прикметним для арттекстилю України є пошук професійними художниками нових можливостей для виразу своїх концепцій.

Мистецтвознавець Г. Складенко зауважує, що художники за кілька років «перегорнули сторінки» світового мистецтва, вводячи у практику відсутні до того часу в Україні перформанси, відео, акції, інсталяції тощо. «Вони перенесли на український ґрунт інше розуміння мистецтва іронічного авторського вислову, інтелектуальної рефлексії, відкритої дискусійності, яка втягує у свій простір і роздуми про непросту національну історію, і по-новому побачені традиції, й інші параметри звичних понять» [10, с. 12].

Експериментальний текстиль починає трактуватися як сфера дизайну. У сучасних умовах адаптації та трансформації мистецьких течій та явищ митці арттекстилю прагнуть показати розмаїтість художніх репрезентацій. Дизайнерські текстильні досягнення дедалі частіше стають експонатами збірних та персональних виставок, періодичних спеціалізованих текстильних експозицій, проєктів.

Це, зокрема, всеукраїнська бієнале «Текстильний шал» (Львів, 1997–2008), яка згодом перейшла у виставку «Текстилізм», Всеукраїнська трієнале художнього текстилю (Київ, 2004–2016) та багато інших виставок.

На особливу увагу заслуговують експозиції «Текстильного шалу» у Львові, які є результатом

авторських пошуків професійних текстильників і доказом того, що арттекстиль став важливим засобом вираження творчих експериментів. Отож характеризуємо детальніше історію цього проєкту.

Мистецький проєкт «Текстильний шал» був започаткований у Львові 1997 року і став, як і інші заходи такого типу, «значним стимулом поглиблення інноваційних тенденцій у текстильному мистецтві» [7, с. 114].

Ідея організувати виставку з'явилася з рефлексії над сучасним мистецтвом та різними методами творчості художників. Від самого початку головною метою заходу була презентація професійного художнього текстилю у широкому контексті сучасного мистецтва та спрямування уваги глядачів і митців на цю галузь, щоб відновити її важливе місце у різноманітті інших видів мистецтва. Як зазначала кураторка проєкту Г. Кусько, важливим завданням було також «вивільнення від усталених художньо-естетичних схем та стандартів, протистояння відвертій комерціалізації мистецтва» [8, с. 1].

Серед творів, що подавалися авторами до експозиції, віталися ті, які були виконані нетрадиційними або малопоширеними техніками, такими як звалювання, колаж, аплікація, фотодрук, рукотворний черпаний папір, асамбляж, а також різноманітними комбінованими, так званими авторськими техніками. Умови виставки передбачали використання найширшого арсеналу матеріалів та включення у композиції різних предметів «реді-мейд». На перших експозиціях бієнале були присутні новаторські об'ємно-просторові твори, які переважали над площинними композиціями.

Сприяючи пошуків виставки, організатори вигадували для кожної едиції певний девіз, який визначав тематичне спрямування заходу. Тематика та девіз заздалегідь обговорювалися на засіданнях секції художнього текстилю Львівського відділення Національної Спілки художників України. Такий підхід спрямовував митців у певне річище, давав можливість оптимізувати й розширити поле для нових ідей та технологічних можливостей.

Так, «Текстильний шал І» (1997) мав гасло «Через експеримент до образу» і демонстрував необмежене образно-тематичне спрямування: гротеск, іронію, філософію тощо. Однією з умов «Текстильного шалу 2» (1999), що відбувся під гаслом «Індустріальний шарм у мануальний текстиль», стало включення у композиції різних побутових предметів. Увіткані, пришиті, вклеєні, вони мали на меті збагатити експозиційні роботи та надати їм оригінальності. «Текстильний шал 3» (2001) проголосив темою людину, своєрідною моделлю якої є лялька. Саме таку назву — «Лялька» — й дістала виставка.

Концепція «Текстильного шалу 4» (2003), девізом якого був «Живий текстиль, або руками рухати», передбачала, що твори, виконані в широкому спектрі технік, не лише можна, але й потрібно дотикати руками. Їх, відповідно до авторського задуму та інтенцій глядача, можна доплітати, розпускати, складати з модулів, як кубики, домальовувати, пересувати в межах експозиційної площі, тобто давати широкий спектр тактильних відчуттів. Подібне інтерактивне спілкування було

спробою сприяти руйнуванню стіни між мистецьким твором та глядачем [8, с. 1; 7, с. 114–115].

У контексті дослідження важливо зазначити, що з перебудовою та змінами системи людської комунікації, глобального інформаційного простору науковці акцентують на парадигмі людської чуттєвості, де тактильність (дотик) є так само важливим, як і зір. Хоча тактильна чутливість вже довгий час існує в літературі й у пластичних мистецтвах, сьогодні тактильність набирає особливого значення.

У мистецькій рефлексії ідеї оцінки дотику та його культурної значущості задекларував італійський авангардист Ф. Т. Марінетті. У маніфесті «Тактилізм» він включає у мистецький обіг тактильні відчуття, які поряд із візуальними образами розширюють уявлення про світ, роблячи його більш об'ємним [6, с. 49–50]. Визначальними якостями дотику Марінетті називає цінність присутності та єднання між людьми: «...метою тактилізму є дотикова гармонія та прагнення до досконалості духовної комунікації людських істот за допомогою шару епідермісу» [15, с. 196–199].

Нестандартністю структурно-композиційних рішень вирізняються інсталяції, презентовані на «Текстильних шалах» митцями О. Борисовою («Ілюзія спокуси»), Н. Пікуш («Гойдалка»), І. Данилів («Світлини»), О. Звір («Пильну зв'язки»), Л. Гошовським («Сад співучих спогадів»), «Безпечна гра»), О. Парутою-Вітрук («Що людина, то драбина») та іншими, які заохочують глядачів до діалогу.

Проводячи паралелі з європейським арттекстилем, бачимо, що подібні тенденції притаманні багатьом художникам Польщі, Словаччини, Чехії. Наприклад, на тактильності мистецького твору та його взаємодії з глядачем акцентує словацька мисткиня Е. Цісарова-Мінарікова. Усі твори авторки, чи то площинні твори, чи просторові об'єкти, приваблюють до себе «дотиковими» властивостями. Авторка вдало використовує різноманіття текстильних матеріалів, змішаних технік з використанням повсті, вишивки, аплікації, друку, додавання предметів «реді-мейд». Її декоративні композиції вібрують легкістю структурних побудов зі шматочків тканин, тканих чи зв'язаних («Прозорий гобелен I», «Прозорий гобелен II»), захоплюють м'якими колористичними переходами вовняної пряжі («Між небом і землею»), приваблюють таємничістю та асоціативністю знаків та символів (серія «Каліграфічний записник») тощо [16].

Подібним шляхом експериментування з широким арсеналом форм, засобів, матеріалів ідуть і українські мисткині. Про це свідчать, зокрема, просторові об'єкти С. Бурак «Народження вішалочки», «Сонячний дощ», а також серія оригінальних клеєних композицій із лляного волокна. Художниця, перебуваючи в постійному творчому пошуку, не боїться реалізовувати свої креативні задуми і має сформований власний, несхожий на будь-який інший творчий стиль.

Створення інсталяцій із предметів «реді-мейд» практикує О. Тіменик: у композиції «Хліба і видовищ» вона використала поліетиленові

торбинки. Л. Іванів створює «Образ коханого» з переплетень краваток різного гатунку; В. Ганкевич у творі «Аритмія» застосовує предмети рециклінгу, використані одноразові шприци. Н. Дядюх-Богатко використовує для композиції «Сковородинівка» вініловий банер як основу, на котру нашито різноманітні нитки та шнури у вигляді візерунка.

Варто зазначити, що не завжди «шал» авторів у виборі матеріалу для побудови композицій для експозицій «Текстильного шалу» демонстрував оригінальність ідеї. Використання нетипових та нетекстильних предметів так захопило художників, що окремі об'єкти складали враження, ніби їх автори створювали інсталяції з будь-яких непотрібних предметів, які не лише не мали натяку на текстиль, але й були взагалі неоригінальними з мистецької точки зору.

Згодом шалені експерименти та запал авторів дещо згас, а бієнале «Текстильний шал» перейшла в інший формат. Після четвертого «Шалу» з'явилася назва «Текстилізм», хоча, як зазначила мистецтвознавець Т. Печенюк, ця назва є дуже умовною та потребує обговорення й змістового аналізу, адже на бієнале відбулися зміни на рівні розуміння самого предмета експерименту [9].

Розмірковуючи над метаморфозами «Текстильного шалу», Т. Печенюк також критично зауважувала, що виставка потребує конструктивних змін, які завжди супроводжують той чи інший мистецький процес. Виникла необхідність визначення, «що ж сьогодні, власне, є предметом експерименту», а також для майбутнього функціонування бієнале новачіного текстилю як експериментальної платформи вкрай важливим є вироблення нової концепції експерименту. Адже те, що було на початку актуальним для «експериментальної платформи», через декілька років почало адаптуватись і стало частиною еволюційного процесу [9].

Під назвою «Текстилізм» бієнале проходить і досі у Львівському Палаці мистецтв, а головним організатором надалі залишається секція художнього текстилю Львівської організації НСХУ. Продовжуються й теоретичні дискусії про її формат, адже важливим є привернути увагу мистецтвознавців та художників до проблеми збереження експериментально-візуальної бази українського текстильного мистецтва та вироблення нової концепції експерименту [9, с. 105].

Експоновані на виставці роботи показують як традиційні образи, так і авангардні тенденції, що виникли на зламі століть і слугують свідченням творчих пошуків, професійної майстерності та різноманіття авторських стилів.

Однак у порівнянні з «Текстильним шалом» в експозиціях «Текстилізму» здебільшого переважають твори з саме «текстильним мисленням», тобто акцент ставиться на матеріальність сировини або інші риси, характерні для тканини.

Оригінальні гобелени, батіки, колажі, аплікації, асамбляжі, інсталяції, як і раніше, виконуються в різних техніках та з найрізноманітніших матеріалів, а подекуди взагалі не є текстильними, проте позначені креативністю задуму. Така тенденція свідчить про багаті по-

шуки технічних вирішень, сучасне асоціативне мислення [11; 12; 13].

Так, експериментальним пошуком матеріалів, текстур, а також форм презентації позначені інсталяції Г. Слободян і О. Гіряк «Консервація», В. Буряник «Консервація пам'яті», О. Луковської та М. Паздрій «По спіралях цифрової пам'яті» та багато інших. Художники виявляють неабияку творчу фантазію, трансформуючи образи, відчуття, ідеї в ексклюзивні мистецькі твори.

Висновки. Дослідження мистецьких проєктів «Текстильний шал» та «Текстилізм» показує, що мистецтво текстилю є ділянкою з багатьма експериментальними можливостями, про що свідчить сучасне мислення вітчизняних художників. Різноманітність об'ємно-просторових композицій, інсталяцій, об'єктів тощо засвідчує авторський підхід до реалізації задумів та розуміння специфіки матеріалу.

Мистецькі виставки та проєкти є показником активної діяльності вітчизняних митців-текстильників і водночас своєрідним орієнтиром для подальшого розвитку професійного текстильного мистецтва України, а також прикладом та досвідом для молоді на шляху створення власного авторського обличчя.

Перспективи подальших досліджень. Досліджений матеріал, поданий у статті, може бути залучений у розробку курсу лекцій, присвяченого історії українського сучасного мистецтва, зокрема арттекстилю, як для студентів, так і для ширшого кола поціновувачів мистецтва. Актуальним є також подальше дослідження творчості видатних постатей арттекстилю України.

Література:

1. Голубець О. Українське мистецтво : Актуальні проблеми сьогодення і перспектива XXI ст. [Текст] / О. Голубець // Мистецтвознавство '2000 : наук. зб. / Спілка критиків та істориків мистецтва, Ін-т народознав. НАН України. — Львів, 2001. — С. 17–34.
2. Історія декоративного мистецтва України [Текст] : у 5 т. Т. 5 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. — К., 2016. — 546 с. + 266 іл. — ISBN 978-966-02-8053-3.
3. Історія українського мистецтва [Текст] : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — К., 2007. — Т. 5 : Мистецтво XX століття. — 1048 с. — ISBN 966-024-103-8 (загальний). — ISBN 966-02-4107-0 (Т. 5).
4. Кара-Васильєва Т. Нові підходи до історії українського мистецтва XX сторіччя [Текст] / Тетяна Кара-Васильєва // МІСТ : Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2006. — Вип. 3. — С. 145–165.
5. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України XX століття. У пошуках «великого стилю» [Текст] / Тетяна Кара-Васильєва, Зоя Чегусова. — К. : Либідь, 2005. — 280 с. : іл. — ISBN 966-06-0402-5.
6. Кривошея Т. Сенсорна культура: культурологічне прочитання sensualizmu [Текст] / Т. О. Кривошея // Гуманітарний часопис. — 2011. — № 1. — С. 45–51.
7. Кусько Г. Сучасний український текстиль: еволюція, досвід, перспективи [Текст] / Галина Кусько // Студії мистецтвознавчі. — 2009. — № 1(25). — С. 113–117.
8. Кусько Г. З історії бієнале «Текстильний шал» [Текст] : Вступна стаття / Галина Кусько // Текстильний шал III : Каталог виставки. — Львів, 2001. — С. 1.
9. Печенюк Т. Шаліли, шаліємо, чи будемо шаліти далі? [Текст] / Таміла Печенюк // Студії мистецтвознавчі. — 2009. — № 1(25). — С. 100–106.
10. Скляренко Г. Я. Сучасне мистецтво України. Портрети художників [Текст] / Г. Я. Скляренко. — Вид. 2-ге,

- доп. — К. : ArtHuss, 2016. — 372 с. : іл. — (Українське мистецтво XX–XXI ст.). — ISBN 978-617-7110-17-9.
11. Текстилізм [Каталог]. — Львів : CX, 2012. — 12 с.
 12. Текстильний шал III [Каталог]. — Львів : Az-Art, 2001. — 12 с.
 13. Текстильний шал IV [Каталог]. — Львів : Az-Art, 2004. — 14 с.
 14. Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен = Decorative Art of Ukraine of the End of XXth Century. 200 Names : [каталог] / З. Чегусова. — К. : Атлант ЮемСі, 2002. — 511 с. — ISBN 966-95919-2-9.
 15. Marinetti F. T. Tactilism [Текст] / Filippo Tommaso Marinetti // Manifesto : A Century of Isms / edited by Mary Ann Caws. — Lincoln, NE : University of Nebraska Press, 2000. — P. 196–199. — ISBN 0-8032-6407-0.
 16. Sikorová E. Eva Cisárová-Mináriková [Текст] / Eugénia Sikorová. — Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. — 180 s.

References:

1. Holubets, O. (2001). Ukrainiske mystectvo: aktualni problemy siohodennia i perspektyva XXI st. [Ukrainian Art : current issues and perspectives of the XXI century]. In *Mystetstvoznavstvo '2000*, (pp. 17–34). Lviv. (In Ukrainian)
2. Skrypnyk, H. (Ed.). (2016). *Istoriia dekoratyvnoho mystetstva Ukrainy* [History of decorative art of Ukraine]. (Vol. 5). Kyiv. (In Ukrainian)
3. Skrypnyk, H. & Kara-Vasyliieva, T. (Eds). (2007). *Istoriia ukrainskoho mystetstva* [History of Ukrainian art]. (Vol. 5). Kyiv. (In Ukrainian)
4. Kara-Vasyliieva, T. (2006). Novi pidkhody do istorii ukrainskoho mystetstva XX storichchia [The new approaches to the history of Ukrainian art of the XX century]. *MIST: Mystetstvo, istoriia, suchasnist, teoriia*, 3, 145–165. (In Ukrainian)
5. Kara-Vasyliieva, T. & Chehusova, Z. (2005). *Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy XX stolittia. U poshukakh "velykoho styliu"* [Decorative art of Ukraine of the twentieth century. In search of "great style"]. Kiev. (In Ukrainian)
6. Kryvosheya, T. (2011.). Sensorna kultura: kulturolohichne prochyttannia sensualizmu [Sensory culture: culturological reading of sensualism]. *Humanitarnyi chasopys*, 1, 45–51. (In Ukrainian)
7. Kusko, H. (2009). Suchasnyi ukrainskyi tekstyl: evoliutsiia, dosvid, perspektyvy [The modern Ukrainian textile: evolution, experience, perspectives]. *Studii mystetstvoznavchi — Researches of the Fine Arts*, 1(25), 113–117. (In Ukrainian)
8. Kusko, H. (2001). Z istorii biennale "Tekstylnyi shal" [From the history of the biennial "Textile Madness"]. In *Tekstylnyi shal III* : Exhibition catalog, (pp. 1). Lviv. (In Ukrainian)
9. Pecheniuk, T. (2009). Shalily, shaliemo, chy budemo shality dali? [Were we doing mad things, are we doing mad things, will we be doing mad things?]. *Studii mystetstvoznavchi — Researches of the Fine Arts*, 1(25), 100–106. (In Ukrainian)
10. Skliarenko, H. Ya. (2016). *Suchasne mystetstvo Ukrainy. Portrety khudozhnykiv* [Contemporary Art of Ukraine. Portraits of artists]. (2nd ed.). Kyiv : ArtHuss. (In Ukrainian)
11. *Tekstylizm* [Textiles] : Exhibition catalog. (2012). Lviv : SH. (In Ukrainian)
12. *Tekstylnyi shal III* [Tekstile madness III] : Exhibition catalog. (2001). Lviv : Az-Art. (In Ukrainian)
13. *Tekstylnyi shal IV* [Tekstile madness IV] : Exhibition catalog. (2004). Lviv : Az-Art. (In Ukrainian)
14. Chehusova, Z. (2002). *Dekoratyvne mystetstvo Ukrainy kintsia XX stolittia. 200 imen* [Decorative Art of Ukraine of the End of XXth Century. 200 Names]. Kyiv : Atlant YuEmSi. (In Ukrainian, in English)
15. Marinetti, F. T. (2000). Tactilism. In Caws, M. A., ed. *Manifesto : A Century of Isms*, (pp. 196–199). Lincoln, NE : University of Nebraska Press.
16. Sikorová, E. (2010). *Eva Cisárová-Mináriková*. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, (In Slovakian).

11.09.2018